

オープンサイエンスの 実践に向けて

一研究者として:

自分自身や自分の研究について認知度を高めて、
業績が認められるために

研究チームや研究室として:

オープンな共同作業を実現するために

コミュニティの中で:

チームの枠を超えた相互運用性、共有性、再利用性
の実現のために

コミュニティの枠を超えて:

領域横断的な取り組みのために

オープンサイエンスの旅の 第一歩を踏み出そう

研究者のためのチェックリスト

デジタルプレゼンス向上のためのチェックリスト

データのドキュメンテーションと引用のチェックリスト

ソフトウェアのドキュメンテーションと引用のチェックリスト